

Guida all'uso della piattaforma OJS 3 per gli autori

La piattaforma per la pubblicazione delle riviste OJS 3 adottata da FrancoAngeli ha aggiornato l'interfaccia di lavoro, permettendo una gestione più semplice e intuitiva del processo di pubblicazione. In questa guida, vengono mostrate le funzioni accessibili agli autori per la gestione delle proposte.

Sommario

1. Sito: il front-end e il back-end	2
2. Registrazione e Log in	2
2.1. <i>Registrazione</i>	2
2.2. <i>Login in</i>	4
3. Bacheca	4
4. Proporre un articolo	5
4.1. <i>Inizio</i>	5
4.2. <i>Carica il file della proposta</i>	6
4.3. <i>Inserisci i metadati</i>	6
4.4. <i>Conferma</i>	8
4.5. <i>Passi successivi: la liberatoria</i>	8
5. Revisione	11
5.1. <i>Peer-review</i>	11
5.2. <i>Caricamento nuova versione</i>	11
6. Contatti	12

1. Sito: il front-end e il back-end

La principale differenza rispetto alla precedente versione della piattaforma OJS è **la separazione delle interfacce per i lettori e per gli autori/revisori**.

Visitando il sito della rivista, si visualizzerà la relativa homepage, simile alla schermata seguente.

In questa schermata, si trovano i dettagli della rivista, i contributi e i fascicoli (nel caso di rivista Open Access): è la vetrina che, nel gergo tecnico, prende il nome di *front-end*. La gran parte del lavoro per la pubblicazione, però, si svolge nel *back-end*, a cui si può accedere solo dopo la registrazione alla piattaforma.

2. Registrazione e Log in

2.1. Registrazione

Su ogni pagina della rivista è presente, in alto a destra, la coppia di pulsanti *Registrazione* e *Log in*. Se non si è mai effettuato un accesso, occorre cliccare sulla voce *Registrazione*. Si sarà rinviiati a una pagina simile a quella riportata nell'immagine che segue.

2.2. Login in

Nel caso in cui non si abbia ancora effettuato l'accesso, cliccare su *Entra* (o *Log in*) e inserire le proprie credenziali dove richiesto.

3. Bacheca

Effettuato l'accesso alla piattaforma, è possibile accedere al back-end cliccando in alto a destra sul proprio nome utente, quindi dal menu a tendina che si aprirà bisogna scegliere *Bacheca* (o *Dashboard*, se la lingua principale è l'inglese).

Si aprirà una pagina simile all'immagine seguente.

Dalla bacheca, l'autore potrà gestire tutti gli articoli che propone alla rivista.

Nello specifico, l'interfaccia sarà così caratterizzata:

- nella barra in alto, viene mostrato il nome della rivista (B) in cui ci si trova. Gli autori, utilizzando un'unica utenza, possono infatti proporre diversi articoli alle varie riviste editate da FrancoAngeli. Per spostarsi tra una rivista e l'altra, è sufficiente cliccare sull'icona (A) e scegliere la testata preferita dal menu a tendina;
- sotto la voce *Proposte*, sono presenti due schede (C):
 - o *Lavori in coda*, che mostra tutte le proposte attive;
 - o *Archivi*, dove vengono spostate automaticamente le proposte pubblicate o rifiutate;
- al centro della tabella trovano spazio i vari contributi, per ognuno dei quali viene indicato: (D) il nome dell'utente e il titolo, e (E) lo step di lavoro in cui si trova (Proposta, Revisione, Copyediting, ecc.). Cliccando sul bottone *Vedi* (F), si entra nella pagina dedicata alla lavorazione dell'articolo;
- accanto a *Filtri*, la voce *Nuova proposta* permette di inviare un nuovo contributo, premendo il bottone corrispondente (G).

4. Proporre un articolo

Cliccando sulla voce *Nuova proposta* dalla bacheca si aprirà una pagina in cui sono presenti cinque schede, ognuna corrispondente a uno step necessario per avanzare la proposta del contributo.

4.1. Inizio

Nella prima schermata di *Inizia una nuova proposta*, dai corrispondenti menu a tendina vanno selezionate e indicate:

- la lingua del proprio articolo;
- la sezione per cui si propone il paper.

A seguire, per presa visione, vanno spuntati i requisiti minimi di accettazione delle proposte. Infine, facoltativamente, si può lasciare un messaggio per la redazione della rivista (attenzione: in questo spazio non va inserito l'abstract, ma possono essere scritte solamente comunicazioni dirette agli editor o alla direzione della rivista).

Completata la pagina, è necessario il consenso al trattamento dei dati per proseguire al passaggio successivo, tramite il bottone *Salva e continua*.

Invia una nuova proposta

1. Inizio 2. Carica il file della proposta 3. Inserisci i metadati 4. Conferma 5. Passi successivi

Lingua della proposta
Italiano

Sono accettate proposte in numerose lingue. Scegli la lingua primaria della proposta da questa lista a menu. *

Sezione
Articoli

Scegli la sezione più adatta alla tua proposta (Vedi le politiche delle sezioni in [Info](#)). *

Requisiti per le proposte
Devi aver letto e completato i requisiti qui indicati prima di procedere.

- La submission non è stata precedentemente pubblicata, né proposta a un'altra rivista.
- Il file di submission è in un formato OpenOffice, Microsoft Word, RTF, o WordPerfect.
- Il testo aderisce alle richieste stilistiche e bibliografiche riassunte nelle [linee guida dell'autore](#), che si trova nella pagina di informazioni sulla rivista.

Commenti per l'Editor

Sì, do il mio consenso affinché i miei dati vengano raccolti e registrati secondo questa [Informativa sulla privacy](#).

4.2. Carica il file della proposta

Nella pagina che si apre, è possibile caricare tutti i file relativi al proprio paper. Spesso si tratta del solo file di testo dell'articolo, altre volte è necessario integrarlo con tabelle, trascrizioni, dati di ricerca, ecc. Per aggiungere un file cliccare su *Add File*.

The screenshot shows a progress bar at the top with five steps: 1. Inizio, 2. Carica il file della proposta (highlighted), 3. Inserisci i metadati, 4. Conferma, and 5. Passi successivi. Below the progress bar is a 'File' section with a large empty box. In the top right corner of this box is an 'Add File' button, which is highlighted by a red arrow. Below the box is the text: 'Upload any files the editorial team will need to evaluate your submission.' followed by a link 'Carica il file'. At the bottom right of the form are two buttons: 'Salva e continua' and 'Annulla'.

Dopo aver selezionato ogni file, il sistema chiede di indicare se si tratta dell'articolo (il testo principale), e quindi selezionare *Articolo*, o di un altro file di supporto, e quindi selezionare *Altro*, indicando eventualmente nella finestra pop-up seguente il tipo di file specifico. Dopo aver caricato tutto il necessario, per proseguire con la submission bisogna cliccare su *Salva e continua*.

The screenshot shows the same progress bar as the previous image. In the 'File' section, a file named 'Articolo di prova.docx' has been uploaded, indicated by a document icon. To the right of the file name are 'Modifica' and 'Rimuovi' buttons. Below the file name is a question: 'What kind of file is this?' with two radio button options: 'Articolo' (selected) and 'Altro'. A red arrow points to the 'Articolo' option. At the bottom right of the form are two buttons: 'Salva e continua' and 'Annulla'. A large orange arrow points to the 'Salva e continua' button.

4.3. Inserisci i metadati

La schermata successiva chiederà di inserire i dati del paper: titolo, sottotitolo (facoltativo), abstract, autori, parole chiave, bibliografia.

Se la rivista per cui si propone il paper è multi-lingua, ogni campo viene proposto due volte (come il campo *Titolo* nella figura precedente, evidenziato in rosso). In questo modo, si ha la possibilità di inserire sia la versione in italiano che in inglese.

1. Inizio 2. Carica il file della proposta 3. Inserisci i metadati 4. Conferma 5. Passi successivi

Prefisso
Ad esempio: Un; Il, I; La, ecc.

Titolo *
Urbi et Orbi
Urbi et Orbi

Sottotitolo

Abstract *

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec mauris sed velit placerat convallis non ac ex. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla sapien tellus, placerat vel ex ut, scelerisque egestas nisi. Cras pulvinar erat euismod vestibulum congue.

Lista degli autori [Aggiungi un contributore](#)

Nome	E-mail	Ruolo	Contatto principale	Includi nei risultati di ricerca
▶ Francesco Collovati	francesco@collovati.it	Autore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ulteriori informazioni

Keywords
Aggiungi ulteriori informazioni sulla tua proposta. Premi "Invio" dopo ogni termine.

test x Lorem Ipsum x ojs3 x

Riferimenti bibliografici

Lorem, 1998, ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 L. Ipsum dolor, 1987, sit amet, consectetur adipiscing elit.
 Lorem ipsum, 2020, dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 Lorem, 1998, ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 L. Ipsum dolor, 1987, sit amet, consectetur adipiscing elit.

Dopo aver inserito titolo, eventuale sottotitolo e abstract, il sistema dà la possibilità di indicare gli autori dell'articolo proposto. Di default viene attribuito all'utente che sta procedendo con la submission, ma possono essere aggiunti dei coautori cliccando sul bottone *Aggiungi un contributore*. Si aprirà una finestra come quella dell'immagine seguente in cui aggiungere le generalità del coautore. Quando si è finito, cliccare su *Salva* e proseguire.

Aggiunti tutti i recapiti degli eventuali coautori, terminare la compilazione dei dati con le keyword relative al paper e la bibliografia. Quindi premere su *Salva e continua* per passare allo step successivo.

4.4. Conferma

Adesso il sistema richiede la conferma dell'invio della proposta. È possibile tornare indietro per controllare o effettuare modifiche cliccando sulle schede precedenti presenti sulla parte superiore della pagina (*Inizio*, *Carica il file della proposta*, *Inserisci i metadati*). Quando si è pronti, proseguire e confermare: *Proposta finita*.

4.5. Passi successivi: la liberatoria

Il sistema conferma l'avvenuto invio della proposta alla redazione. L'autore può ora accedere alla pagina specifica della propria submission, dove ne potrà controllare il percorso di pubblicazione, cliccando su *Controllare la proposta* o sulla riga corrispondente al proprio articolo dalla pagina della *Bacheca personale*.

1. Inizio 2. Carica il file della proposta 3. Inserisci i metadati 4. Conferma 5. Passi successivi

Proposta completata

Grazie per il tuo interesse a pubblicare su Rivista di test.

Cosa succede dopo ?

La redazione ha ricevuto notifica della tua proposta e ti è stata inviata una email di conferma. Devi ancora **caricare la tua Liberatoria firmata**. Per favore, clicca su "Controllare la proposta" qui sotto e segui [queste istruzioni](#) per portare a termine la procedura. Grazie.

Ora puoi:

- [Controllare la proposta](#)
- [Creare una proposta](#)
- [Tornare alla tua bacheca](#)

Nella pagina della submission, l'autore vedrà lo stato in cui si trova il suo articolo (inizialmente in *Proposta*, a seguire passerà in *Revisione* e, se verrà accettato, in *Copyediting* e *Produzione*). Condizione indispensabile per la pubblicazione è **la presenza della liberatoria firmata da tutti gli autori**. Il modello può essere scaricato dall'homepage della rivista, cliccando su *Proposte*, quindi su *Liberatoria*.

The image shows the top navigation bar of the FrancoAngeli Journals website. The logo 'FrancoAngeli Journals' is on the left, and 'Rivista di test' is in the center. The navigation bar includes 'Ultimo fascicolo', 'Consulta l'archivio', 'Proposte', and 'Inf'. A dropdown menu is open under 'Proposte', showing 'Invia un paper', 'Norme redazionali', and 'Liberatoria'. An orange arrow points to the 'Liberatoria' option. Below the navigation bar, the ISSN and university information are visible: 'SN 0123-4567, ISSN e 0123-4567 (Università di Milano)'.

È compito dell'autore la compilazione del modello e il caricamento della liberatoria completa nella pagina della submission, **pena l'esclusione d'ufficio del paper dal processo di valutazione e pubblicazione**. Il caricamento può essere effettuato andando su *Archivio delle proposte*, in alto nella pagina di submission, come mostrato nell'immagine seguente.

Nella finestra che verrà visualizzata, cliccare su *Aggiungi un file*.

Quindi compilare il campo nome, scegliere la categoria *Permessi*, caricare il file e infine cliccare su *Ok*.

A caricamento effettuato, la fase di submission è completata.

5. Revisione

5.1. Peer-review

In ogni momento l'autore potrà visionare lo stato della propria submission dalla *Bacheca* personale. Sarà comunque cura della redazione della rivista informare l'autore tramite email (all'indirizzo fornito in fase di registrazione) circa il prosieguo del percorso del paper.

In caso di rivista che effettua la selezione delle proposte tramite peer-review, l'editor ne comunicherà l'esito all'autore.

Le possibilità sono le seguenti.

- *Proposta accettata*, nel caso il testo andasse bene così com'è.
- *Richiedeste correzioni*, se fosse accettabile con poche modifiche.
- *Inviare di nuovo in revisione*, se fosse accettabile solo con sostanziali modifiche.
- *Proposta rifiutata*, qualora il testo non fosse accettabile.

5.2. Caricamento nuova versione

Nel caso in cui, dopo la revisione, la redazione chieda di apportare delle modifiche al paper per poterlo accettare, l'autore ne riceverà notifica via email insieme a un avviso che sarà visualizzato in *Bacheca* personale, nella riga relativa alla propria submission.

Cliccando su *Vedi*, l'autore può accedere alla pagina della submission per caricare la versione aggiornata del file. Nella schermata che si aprirà, sarà ancora presente un avviso di richiesta di modifica. Potranno essere presenti o meno degli allegati lasciati dal revisore, eventualmente da visionare prima di apportare le modifiche.

Quando si è pronti, è possibile condividere il paper aggiornato caricandolo nella sezione *File post-revisione*, cliccando su *Carica file* e compilando i campi nella finestra che si aprirà.

Proposta Revisione Copyediting Produzione

Round: 1

Stato del 1 ciclo
Le revisioni sono state richieste.

Allegati del revisore Q Cerca
Non ci sono file

File post-revisione Carica file
Non ci sono file

Discussioni della revisione Aggiungi una discussione

Nome	Da parte di	Ultima replica	Repliche	Chiusa
Nessun elemento				

6. Contatti

Per problemi riscontrati durante la lavorazione o per richiedere assistenza, contattare il referente della rivista oppure scrivere a journals@francoangeli.it.

Grazie.